

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

¹Матмусаева Мухаё Азамовна, ²Салайдинова Мадинахон Омонжон кизи

¹Преподаватель Ферганского Государственного Университета

²Студентка Ферганского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047736>

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме направлений усилий воспитателей дошкольных образовательных организаций на внедрение в работу различных инновационных технологий. Инновационные технологии – что же это и как их использовать?! Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и внедрение нового компонента, вследствие чего происходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве.

Ключевые слова: инновации, технологии, педагог, приемы, усилия, ремесло, среда, компоненты, качество, воспитание, развитие, обучение, дети, модернизация, концептуальность, системность, управляемость, воспроизводимость.

Инновационные технологии в ДОО направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация образовательного процесса. Для этого педагогические коллективы в детских садах разрабатывают отличающиеся от других дошкольных учреждений новейшие модели по воспитанию и интеллектуальному развитию малышей.

Специалисты утверждают, что инновационные технологии в ДОО внедрять не только можно, но и нужно. Однако следует учитывать, что к педагогическим технологиям необходимо предъявляет несколько строгих требований. К ним относятся:

1. **Концептуальность**, предполагающая, что воспитательный процесс должен основываться на определенной научной концепции.

2. **Системность** – требование, предусматривающее, что технологиям необходимо обладать всеми признаками, характерными для системы. То есть они должны быть целостными, логичными, а составляющие их элементы – взаимосвязанными.

3. **Управляемость** – требование, под которым подразумевается, что педагогическому коллективу должна быть обеспечена возможность ставить перед собой определенные цели, планировать процесс обучения, по ходу работы корректировать те или иные моменты.

4. **Воспроизводимость** – требование, в соответствии с которым технология должна быть одинаково эффективна вне зависимости от личности педагога, применяющего ее на практике.

На сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в детских садах, насчитывается более сотни. Среди них пристальное внимание следует уделить:

- здоровьесберегающим технологиям;
- технологии проектной деятельности;
- информационно-коммуникационным технологиям;
- технологиям, ориентированным на каждую отдельную личность (личностно-ориентированные);
- технология портфолио дошкольника и воспитателя;

- игровым технологиям

Современные здоровьесберегающие технологии

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.

Проектная деятельность в детском саду

Цель – развитие и обогащение социально - личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.

Использование ИКТ (информационно-компьютерных технологий)

Информационно-компьютерные технологии активно используются как в воспитательно-образовательной, так и в методической работе дошкольного образовательного учреждения. Такие занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.

Технология развивающего обучения

Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников, обучающихся путем использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на познание, на новое.

Личностно-ориентированные технологии

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация ее природных потенциалов. Личность ребёнка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Такие технологии называют еще антропоцентрическими.

Технология портфолио.

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в ней, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.

Игровые технологии

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач.

1. Педагогическая технология организации режиссерских игр у детей

2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр.

Инновационный подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем их успешное обучение в школе.

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.

REFERENCES

1. Букатов В.М. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников: справочно-методическое пособие для воспитателей старших и

- подготовительных групп детского сада. - СПб.: Образовательные проекты; М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 160 с.
2. Русаков А.С., Ганькина М.В. О методе содружественного овладения детьми письмом, чтением и счетом в связи с занятиями по разным родам деятельности. - СПб, 2011.
 3. Русаков А.С. Условия успеха. - СПб, 2011.
 4. Русаков А.С., Ганькина М.В. Про общую организацию жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе. - СПб, 2011.
 5. Шулешко Е.Е. «Понимание грамотности». - Москва, 2001.
 6. Матмусаева, М. А. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА РОДИНЫ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-4), 103-106.
 7. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАР ПОРТФОЛИОЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ШАРОИТЛАРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 129-131). Vedecko vydavateľské centrum Sociosfera-CZ sro.
 8. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ ФАОЛИЯТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ХАРАКТЕРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 127-128). Vedecko vydavateľské centrum Sociosfera-CZ sro.
 9. Махамадалиевна, Y. D., & Matmusaeva, M. (2021). On Lingvofolcloristic Units. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 169-171.
 10. Матмусаева, М. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ-МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ИЖТИМОЙ ТАРБИЯ МАСКАНИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(20), 130-132.
 11. Matmusayeva, M. A., & Rustamova, N. A. (2021). DEVELOPING LOGICAL THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN. *Theoretical & Applied Science*, (6), 658-660.
 12. Azamovna, M. M. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PRESCHOOL CHILDREN.
 13. THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS'CREATIVITY AND INNOVATIVE IDEAS IN PRIMARY EDUCATION M Matmusaeva - EPRA International Journal of Research and ..., 2023
 14. EFFECTIVENESS OF DIDACTIC GAMES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS MM Azamovna, ARS Kizi - American Journal Of Social Sciences And Humanity ..., 2023
 15. LINGUISTIC FEATURE THROUGH GAMES IN CHILDREN MM Azamovna - 2023
 16. О ‘YINLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA BOLALAR О ‘YINLARINING АНАМИЯТИ Matmusayeva, R Akimjonova - Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2023
 17. ВО‘LAJAK TARBIYACHILARNING PEDAGOGIK FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV
 18. M Matmusayeva, O Esonaliyeva - Центральноазиатский журнал образования и ..., 2023